

Hallo und willkommen bei meinem Forschungsprojekt

Diese Studie im Rahmen meiner Masterarbeit (Psychologie) richtet sich ausschließlich an weibliche Teilnehmerinnen ab 18 Jahren. Männliche, non-binary und jüngere Interessierte möchte ich bitten, den Fragebogen an dieser Stelle zu beenden (Vielen Dank für Ihr Interesse!).

Mit der Studie möchte ich mehr darüber erfahren, wie Menschen ihre Einstellung zu ihrem eigenen Körper verbessern können. Dafür werde ich Sie bitten, einige Fragen zu beantworten und eine kurze Schreibaufgabe zu absolvieren. Ich erfrage auch grundlegende demografische Daten, z.B. Ihr Alter. Insgesamt wird die Studie **etwa 15-20 Minuten** dauern. Studierende der Uni Bremen können dafür **0,5 Versuchspersonenstunden** erhalten.

Bitte beachten Sie:

- Während der Teilnahme werden Sie ein Geräusch hören. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Computer über funktionierende Lautsprecher verfügt oder Sie einen Kopfhörer nutzen.
- Sorgen Sie dafür, dass Sie in einer ruhigen Umgebung sind und ohne Störungen teilnehmen können.
- Ich empfehle die Teilnahme per Computer (manche Funktionen können beim Smartphone gestört sein).

Vielen Dank und viel Vergnügen,
Inga Siebert, Universität Bremen

Wenn Sie sich dafür entscheiden, an dieser Studie teilzunehmen, lesen Sie bitte die Einverständniserklärung weiter unten. Bestätigen Sie dann, dass Sie die Bedingungen gelesen und verstanden haben, und dass Sie an der Studie teilnehmen wollen.

Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Bot sind :)

SC11

Einverständniserklärung

SC01

Freiwilligkeit. Ihre Teilnahme an dieser Untersuchung ist freiwillig. Es steht Ihnen zu jedem Zeitpunkt dieser Studie frei, Ihre Teilnahme abzubrechen, ohne dass Ihnen daraus Nachteile entstehen.

Anonymität. Ihre Antworten in dieser Studie werden anonym (unter Vergabe einer Identifikations-Nummer) gespeichert. Damit ist kein Rückschluss von Ihren Antworten auf Ihre Person möglich. Dies bedeutet allerdings auch, dass wir nach Beendigung der Studie Ihren Datensatz nicht einzeln löschen können – wir können Daten und Personen nicht zueinander zuordnen. Diese Daten werden für wissenschaftliche Zwecke genutzt. Dies kann beinhalten, dass Sie in anonymisierter Form der Wissenschaftsgemeinschaft zur Verfügung gestellt und veröffentlicht werden (z.B. auf der Plattform des Open Science Framework, www.osf.io).

Versuchspersonenstunden. Als immatrikulierte Studierende im Fach Psychologie an der Universität Bremen können Sie für die Teilnahme an dieser Studie 0,5 Versuchspersonenstunden erhalten. Instruktionen dafür erhalten Sie am Ende des Fragebogens. Dabei wird der Datenschutz strikt gewahrt und die erhobenen Personendaten werden Dritten nicht zugänglich gemacht. Nachdem Ihre Versuchspersonenstunden eingetragen wurden, werden sowohl Ihre Matrikelnummer als auch Ihre E-Mail Adresse gelöscht.

Gewissenhafte Teilnahme. Bitte beantworten Sie die Fragen ehrlich und gewissenhaft.

Risiken. Die Teilnahme beinhaltet keine physischen, sozialen oder rechtlichen Risiken. Da Sie sich während der Studie mit ihrem Körperbild auseinandersetzen werden, sollten keine Personen mit Körperbildstörungen (z.B. Essstörungen oder Körperdysmorphie Störung) teilnehmen.

Fragen oder Beschwerden. Falls Sie noch Fragen zu dieser Studie haben sollten, wenden Sie sich bitte an isiebert@uni-bremen.de.

Bei Beschwerden hinsichtlich des Datenschutzes können Sie sich an die Datenschutzbeauftragte der Universität Bremen wenden (Petra Banik, VWG 2250, Tel.: +49-421-218-60211, pbanik@uni-bremen.de).

Hiermit bestätige ich, dass ich weiblich und mindestens 18 Jahre alt bin, der deutschen Sprache mächtig bin und die Einverständniserklärung gelesen und verstanden habe.

Nein (nicht an der Studie teilnehmen)

Ja

1 aktive(r) Filter

Filter SC01/F1

Wenn eine der folgenden Antwortoption(en) ausgewählt wurde: 1

Dann nach dem Klick auf "Weiter" den Text **XX01** anzeigen und das Interview beenden

Soziodemografische Angaben

Wie alt sind Sie?

SD06

Ich bin Jahre alt.

Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie?

SD09

Wenn Sie Ihr aktuelles Gewicht nicht genau kennen, dann schätzen Sie es bitte. Nehmen Sie dafür das Gewicht als Grundlage, das Sie zuletzt bei sich gewogen haben.

Ich bin cm groß.

Ich wiege kg.

PHP-Code

```
question('ZS01');  
$pages = valueList('ZS01', NULL, 'label');  
setPageOrder($pages, 'Rand');
```

```
question("ZS01")
```

Bitte geben Sie an, inwiefern die folgende Aussage auf Sie zutrifft.

SE02

Ich habe ein hohes Selbstwertgefühl.

 stimme
gar nicht
zu stimme
nicht zu weder
noch stimme
zu stimme
voll zu

BD18 **Die folgenden Aussagen sollen Ihre Gefühle, Einstellungen und Ihr Verhalten erfragen.**

Bitte entscheiden Sie für jede Aussage, wie oft Sie bei Ihnen zutrifft.

Ich glaube, mein Bauch ist zu dick.	☐ nie	☐ selten	☐ manchmal	☐ oft	☐ normalerweise	☐ immer
Ich denke, meine Oberschenkel sind zu dick.	☐ nie	☐ selten	☐ manchmal	☐ oft	☐ normalerweise	☐ immer
Ich denke, dass mein Bauch genau richtig ist.	☐ nie	☐ selten	☐ manchmal	☐ oft	☐ normalerweise	☐ immer
Ich bin mit meiner Figur zufrieden.	☐ nie	☐ selten	☐ manchmal	☐ oft	☐ normalerweise	☐ immer
Ich mag die Form von meinem Po.	☐ nie	☐ selten	☐ manchmal	☐ oft	☐ normalerweise	☐ immer
Ich denke, meine Hüften sind zu breit.	☐ nie	☐ selten	☐ manchmal	☐ oft	☐ normalerweise	☐ immer
Ich denke, meine Oberschenkel sind genau richtig.	☐ nie	☐ selten	☐ manchmal	☐ oft	☐ normalerweise	☐ immer
Ich glaube, mein Po ist zu groß.	☐ nie	☐ selten	☐ manchmal	☐ oft	☐ normalerweise	☐ immer
Ich glaube, meine Hüften sind genau richtig.	☐ nie	☐ selten	☐ manchmal	☐ oft	☐ normalerweise	☐ immer

Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf Sie persönlich im Allgemeinen zu?BA07

Wählen Sie für jeden der folgenden Punkte die Option, die am besten beschreibt, wie Sie sich **im Allgemeinen** fühlen. Ziehen Sie dafür den Regler auf die gewünschte Position.

stimme
überhaupt
nicht zu

stimme voll
zu

Ich respektiere meinen Körper.

Ich fühle mich gut mit meinem Körper.

Ich finde, dass mein Körper zumindest einige Vorzüge hat.

Ich habe eine positive Einstellung zu meinem Körper.

Ich achte auf die Bedürfnisse meines Körpers.

Ich empfinde Liebe für meinen Körper.

stimme
überhaupt
nicht zu

stimme voll
zu

Ich schätze die unterschiedlichen und einzigartigen Merkmale meines Körpers.

Mein Verhalten zeigt meine positive Einstellung zu meinem Körper; zum Beispiel halte ich meinen Kopf aufrecht und lächle.

Ich fühle mich wohl in meinem Körper.

Ich fühle mich schön wie ich bin, auch wenn ich mich von Bildern attraktiver Personen aus den Medien unterscheide (z. B. Models, Schauspielerinnen/Schauspieler).

Ich denke, dass man die Einstellung zum eigenen Körper ändern kann.

Ich bin überzeugt: Wer positiv über seinen eigenen Körper denkt, wird sich irgendwann auch besser damit fühlen.

PHP-Code

```
question('ZA01');  
$pages = value('ZA01', 'label');  
setPageOrder($pages, 'NS');
```

```
question('ZA01')
```

Schreibaufgabe

Auf der nächsten Seite werden Sie ein leeres Textfeld vorfinden. Bitte schreiben Sie in dem Textfeld Ihre aktuellen Gedanken und Gefühle auf. Notieren Sie sie einfach, wie sie Ihnen in den Sinn kommen. Es gibt hier kein richtig oder falsch, auch um Grammatik oder Rechtschreibung müssen Sie sich nicht kümmern. WT04

Denken Sie daran, dass Ihre Angaben hier absolut anonym sind - sie können also nicht Ihrer Person zugeordnet werden. Geben Sie selbst bitte auch keine persönlichen Informationen an, die eine Identifikation ermöglichen würden (z.B. Namen oder spezifische Details wie die Beschreibung einer Tätowierung).

Sie werden während dieser Aufgabe, für die Sie **5 Minuten Zeit** haben, mehrfach einen Ton hören. Bitte denken Sie bei dem Ton folgenden Satz:

Mein Körper kann wunderbare Dinge tun

Nehmen Sie sich dafür bitte einen Moment Zeit und konzentrieren sich nur auf diesen Satz. Sie müssen den Satz nicht aufschreiben, nur denken.

Beenden Sie dafür bei jedem Ton Ihre Notizen und konzentrieren Sie sich auf den Satz. Nachdem Sie den Satz gedacht haben, wechseln Sie bitte in eine neue Zeile. Tippen Sie ein X ein und wechseln wieder in eine neue Zeile. Dort führen Sie dann Ihre Notizen weiter.

Das sieht dann so aus:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

X

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, ...

Nach 5 Minuten werden Sie einen Hinweis erhalten und können auf die nächste Seite wechseln.

Drücken Sie auf „Weiter“, wenn Sie mit der Aufgabe beginnen wollen.

PHP-Code

```
if (!isset($time0)) {
    $time0 = time();
    registerVariable($time0); // Die Variable $time0 auch nach Ende des PHP-Codes aufbewahren
}
// Prüfung, ob die Zeit schon abgelaufen ist
// (z.B. weil der Teilnehmer die Seite neu geladen hat)
$timer = 300; // Der Teilnehmer hat 5 Minuten (300 Sekunden) Zeit zur Bearbeitung
if (time() >= $time0 + $timer) {
    goToPage('NS');
}
// Die verbleibende Zeit muss auch dem JavaScript-Code bekannt gemacht werden
$remain = $time0 + $timer - time();
replace('%remain%', $remain);
```

Schreibaufgabe

WT03

Bitte schreiben Sie in dem Textfeld Ihre aktuellen Gedanken und Gefühle auf. Wenn Sie einen Ton hören, dann stoppen Sie bitte Ihre Notizen und denken den Satz:

Mein Körper kann wunderbare Dinge tun

Nachdem Sie den Satz gedacht haben, wechseln Sie bitte in eine neue Zeile. Tippen Sie ein X ein und führen Sie dann Ihre Notizen in der nächsten Zeile weiter. Nach 5 Minuten werden Sie einen Hinweis erhalten. Dann können Sie auf die nächste Seite wechseln.

Achtung: In manchen Browsern ist an dieser Stelle ein Mediaplayer zu sehen. Sollte dies der Fall sein, drücken Sie bitte auf "Play". Falls Sie keinen Player sehen, können Sie diese Warnung ignorieren.

Schreibaufgabe

Auf der nächsten Seite werden Sie ein leeres Textfeld vorfinden. Bitte schreiben Sie in dem Textfeld Ihre aktuellen Gedanken und Gefühle auf. Notieren Sie sie einfach, wie sie Ihnen in den Sinn kommen. Es gibt hier kein richtig oder falsch, auch um Grammatik oder Rechtschreibung müssen Sie sich nicht kümmern. WT02

Denken Sie daran, dass Ihre Angaben hier absolut anonym sind - sie können also nicht Ihrer Person zugeordnet werden. Geben Sie selbst bitte auch keine persönlichen Informationen an, die eine Identifikation ermöglichen würden (z.B. Namen oder spezifische Details wie die Beschreibung einer Tätowierung).

Sie werden während dieser Aufgabe, für die Sie **5 Minuten Zeit** haben, mehrfach einen Ton hören. Bitte denken Sie bei dem Ton folgenden Satz:

Ich liebe meinen Körper

Nehmen Sie sich dafür bitte einen Moment Zeit und konzentrieren sich nur auf diesen Satz. Sie müssen den Satz nicht aufschreiben, nur denken.

Beenden Sie dafür bei jedem Ton Ihre Notizen und konzentrieren Sie sich auf den Satz. Nachdem Sie den Satz gedacht haben, wechseln Sie bitte in eine neue Zeile. Tippen Sie ein X ein und wechseln wieder in eine neue Zeile. Dort führen Sie dann Ihre Notizen weiter.

Das sieht dann so aus:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

X

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, ...

Nach 5 Minuten werden Sie einen Hinweis erhalten und können auf die nächste Seite wechseln.

Drücken Sie auf „Weiter“, wenn Sie mit der Aufgabe beginnen wollen.

PHP-Code

```
if (!isset($time0)) {
    $time0 = time();
    registerVariable($time0); // Die Variable $time0 auch nach Ende des PHP-Codes aufbewahren
}
// Prüfung, ob die Zeit schon abgelaufen ist
// (z.B. weil der Teilnehmer die Seite neu geladen hat)
$timer = 300; // Der Teilnehmer hat 5 Minuten (300 Sekunden) Zeit zur Bearbeitung
if (time() >= $time0 + $timer) {
    goToPage('NS');
}
// Die verbleibende Zeit muss auch dem JavaScript-Code bekannt gemacht werden
$remain = $time0 + $timer - time();
replace('%remain%', $remain);
```

Schreibaufgabe

WT06

Bitte schreiben Sie in dem Textfeld Ihre aktuellen Gedanken und Gefühle auf. Wenn Sie einen Ton hören, dann stoppen Sie bitte Ihre Notizen und denken den Satz:

Ich liebe meinen Körper

Nachdem Sie den Satz gedacht haben, wechseln Sie bitte in eine neue Zeile. Tippen Sie ein X ein und führen Sie dann Ihre Notizen in der nächsten Zeile weiter. Nach 5 Minuten werden Sie einen Hinweis erhalten. Dann können Sie auf die nächste Seite wechseln.

Achtung: In manchen Browsern ist an dieser Stelle ein Mediaplayer zu sehen. Sollte dies der Fall sein, drücken Sie bitte auf "Play". Falls Sie keinen Player sehen, können Sie diese Warnung ignorieren.

Schreibaufgabe

Auf der nächsten Seite werden Sie ein leeres Textfeld vorfinden. Bitte schreiben Sie in dem Textfeld Ihre aktuellen Gedanken und Gefühle auf. Notieren Sie sie einfach, wie sie Ihnen in den Sinn kommen. Es gibt hier kein richtig oder falsch, auch um Grammatik oder Rechtschreibung müssen Sie sich nicht kümmern. WT05

Denken Sie daran, dass Ihre Angaben hier absolut anonym sind - sie können also nicht Ihrer Person zugeordnet werden. Geben Sie selbst bitte auch keine persönlichen Informationen an, die eine Identifikation ermöglichen würden (z.B. Namen oder spezifische Details wie die Beschreibung einer Tätowierung).

Sie werden während dieser Aufgabe, für die Sie **5 Minuten Zeit** haben, mehrfach einen Ton hören. Bitte denken Sie bei dem Ton folgenden Satz:

Ich bin X Jahre alt

(dabei das X durch Ihr Alter ersetzen)

Nehmen Sie sich dafür bitte einen Moment Zeit und konzentrieren sich nur auf diesen Satz. Sie müssen den Satz nicht aufschreiben, nur denken.

Beenden Sie dafür bei jedem Ton Ihre Notizen und konzentrieren Sie sich auf den Satz. Nachdem Sie den Satz gedacht haben, wechseln Sie bitte in eine neue Zeile. Tippen Sie ein X ein und wechseln wieder in eine neue Zeile. Dort führen Sie dann Ihre Notizen weiter.

Das sieht dann so aus:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

X

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, ...

Nach 5 Minuten werden Sie einen Hinweis erhalten und können auf die nächste Seite wechseln.

Drücken Sie auf „Weiter“, wenn Sie mit der Aufgabe beginnen wollen.

PHP-Code

```
if (!isset($time0)) {
    $time0 = time();
    registerVariable($time0); // Die Variable $time0 auch nach Ende des PHP-Codes aufbewahren
}
// Prüfung, ob die Zeit schon abgelaufen ist
// (z.B. weil der Teilnehmer die Seite neu geladen hat)
$timer = 300; // Der Teilnehmer hat 5 Minuten (300 Sekunden) Zeit zur Bearbeitung
if (time() >= $time0 + $timer) {
    goToPage('NS');
}
// Die verbleibende Zeit muss auch dem JavaScript-Code bekannt gemacht werden
$remain = $time0 + $timer - time();
replace('%remain%', $remain);
```

Schreibaufgabe

Bitte schreiben Sie in dem Textfeld Ihre aktuellen Gedanken und Gefühle auf. Wenn Sie einen Ton hören, dann stoppen Sie bitte Ihre Notizen und denken den Satz:

WT07

Ich bin X Jahre alt

Nachdem Sie den Satz gedacht haben, wechseln Sie bitte in eine neue Zeile. Tippen Sie ein X ein und führen Sie dann Ihre Notizen in der nächsten Zeile weiter. Nach 5 Minuten werden Sie einen Hinweis erhalten. Dann können Sie auf die nächste Seite wechseln.

Achtung: In manchen Browsern ist an dieser Stelle ein Mediaplayer zu sehen. Sollte dies der Fall sein, drücken Sie bitte auf "Play". Falls Sie keinen Player sehen, können Sie diese Warnung ignorieren.

Haben Sie jedes Mal, wenn Sie den Glockenton gehört haben, an den Satz gedacht, an den Sie denken sollten?

AC01

Nein

Meistens, aber ein paar Mal nicht

Nur ein paar Mal

Ja, jedes Mal

PHP-Code

```
question('ZS02');  
$pages = value('ZS02', 'label');  
setPageOrder($pages, 'Checks');
```

```
question('ZS02')
```

Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf Sie persönlich in diesem Moment zu?BA08

Wählen Sie für jeden der folgenden Punkte die Option, die am besten beschreibt, wie Sie sich **JETZT, in diesem Moment**, fühlen. Ziehen Sie dafür den Regler auf die gewünschte Position.

stimme
überhaupt
nicht zu

stimme voll
zu

In diesem Augenblick respektiere ich meinen Körper.

Im Moment fühle ich mich gut mit meinem Körper.

Ich finde gerade jetzt, dass mein Körper zumindest einige Vorzüge hat.

Ich habe aktuell eine positive Einstellung zu meinem Körper.

Ich achte gerade jetzt auf die Bedürfnisse meines Körpers.

In diesem Moment empfinde ich Liebe für meinen Körper.

Um zu zeigen, dass Sie die Fragen aufmerksam lesen, ziehen Sie den Schieberegler bitte ganz nach rechts (zu „stimme voll zu“).

Aktuell schätze ich die unterschiedlichen und einzigartigen Merkmale meines Körpers.

Mein Verhalten im Moment zeigt meine positive Einstellung zu meinem Körper; zum Beispiel halte ich meinen Kopf aufrecht und lächle.

In diesem Augenblick fühle ich mich wohl in meinem Körper.

Ich fühle mich gerade jetzt schön wie ich bin, auch wenn ich mich von Bildern attraktiver Personen aus den Medien unterscheide (z. B. Models, Schauspielerinnen/Schauspieler).

Bitte wählen Sie für jede der genannten Aussagen eine Antwort aus, die am besten beschreibt, wie Sie sich genau in diesem Moment fühlen. BD09

Ziehen Sie dafür den Regler auf die gewünschte Position.

sehr
zufrieden

sehr
unzufrieden

Genau in diesem Moment bin ich mit meiner körperlichen Erscheinung ...

Genau in diesem Moment bin ich mit meiner Körpergröße und meiner Körperform ...

Genau in diesem Moment bin ich mit meinem Körpergewicht ...

sehr attraktiv

BD10
sehr
unattraktiv

Genau in diesem Moment fühle ich mich körperlich ...

sehr viel
besser als
gewöhnlich

BD16
sehr viel
schlechter als
gewöhnlich

Genau in diesem Moment fühle ich mich wegen meines Aussehens ...

sehr viel
besser

BD11
sehr viel
schlechter

Genau in diesem Moment finde ich mein Aussehen verglichen mit dem Durchschnitt ...

VG01

Und zum Abschluss: Hat sich Ihrer Einschätzung nach Ihr Körpergefühl verändert?

Bitte vergleichen Sie Ihr Körpergefühl jetzt mit dem vor der Studie.

Mein Gefühl zur **Funktionalität** meines Körpers hat sich ...

stark verschlechtert	verschlechtert	ein bisschen verschlechtert	weder verbessert noch verschlechtert	ein bisschen verbessert	verbe:
-------------------------	----------------	--------------------------------	---	-------------------------------	--------

Mein Gefühl zum **Aussehen** meines Körpers hat sich ...

stark verschlechtert	verschlechtert	ein bisschen verschlechtert	weder verbessert noch verschlechtert	ein bisschen verbessert	verbe:
-------------------------	----------------	--------------------------------	---	-------------------------------	--------

SC05

Jetzt mal Hand aufs Herz: Gibt es einen Grund, warum ich Ihre Daten nicht in meine Analyse aufnehmen sollte (z.B. weil Sie stark abgelenkt waren oder sich einfach durchgeklickt haben)?

Bitte antworten Sie ehrlich – Ihre Antwort hat keine Konsequenzen für Sie. Sie erhalten trotzdem einen VPN Nachweis.

Ja, meine Daten sollten besser nicht in die Analyse eingehen.

Nein, meine Daten sind für die Analyse geeignet.

VP01

Studierende der Universität Bremen können 0,5 Versuchspersonenstunden erhalten. Hinterlassen Sie dafür bitte Ihre E-Mail-Adresse im unteren Feld. Diese wird getrennt von den restlichen Daten aufbewahrt und nach Eintragung der VPN gelöscht.

>>>>>>>> Wer keine VPN erhalten will, kann direkt auf „weiter“ klicken! <<<<<<<<<<

E-Mail-Adresse:

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Ihr Beitrag an meiner Studie ist damit beendet.

Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Mithilfe bedanken.

Für Nutzer von SurveyCircle (www.surveycircle.com): Der Survey Code lautet: N3H1-LZJX-9R13-ABGS

Für Nutzer von SurveySwap (www.surveyswap.io): Der Survey Code lautet: DH2U-SRB4-5T1Q

Thesis Gewinnspiel-Link: https://www.thesis.de/umfrage/masterarbeit-thema-dPNEXY2a/yb85Pyld

Ihre Antworten wurden gespeichert, Sie können das Browser-Fenster nun schließen.